

FRAZEOLOGIK OMONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR

Nurboyeva Maftuna Vahobjon qizi

Alfraganus universiteti o'qituvchisi,

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

maftunanurboyeva@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslikdagi konversiya hodisasi, o'rganilishi va uning frazeologik sathda ham mavjudligi, iboralar tizimida uning namoyon bo'lish tarsi atroflicha yoritilgan.

Аннотация. В статье подробно освещается явление конверсии в языкознании, его изучение и наличие на фразеологическом уровне, а также способы его проявления в системе фразеологизмов.

Abstract. This article provides a detailed examination of the phenomenon of conversion in linguistics, its study and presence at the phraseological level, as well as the ways it manifests in the system of phraseological units.

Kalit so'zlar. Konversiya, konversiv birliklar, frazeologiya, omonimiya, polisemiya, paronimiya, semantik tafovut.

Ключевые слова: конверсия, конверсивные единицы, фразеология, омонимия, полисемия, паронимия, семантическое различие.

Keywords: conversion, conversion units, phraseology, homonymy, polysemy, paronymy, semantic difference.

Kirish.

Ilm-fanning boshqa tarmoqlari qatori tilshunoslik ham borgan sari rivojlanib, unda yangi oqimlar, yo'nalishlar paydo bo'lmoqda, shu qatorida bu sohada hali yechimini kutayotgan masalalar ham yo'q emas. Omonim iboralar, umuman frazeologiya sathida ham shu kabi muhokamabop jihatlar talaygina.

Ma'lumki, frazeologik birliklar shaklidan(birikma yoki gap ko'rinishida bo'lishidan) qat'i nazar, semantik jihatdan bir leksemaga teng hisoblanadi va shu bois leksik qatlamga oid barcha xususiyatlar frazemalarda ham namoyon bo'lishi ta'kidlanadi. Darhaqiqat, iboralar doirasida ham leksik-semantik, shakliy munosabatlarning har turini uchratish mumkin. Xususan, frazeologik omonimiya, polisemiya, paronimiya, konversiya kabi.

O'zbek tilshunosligida bu masalalar atroflicha tadqiq etilganini alohida ta'kidlagan holda, frazeologik konversiya nazardan chetda qolganini aytib o'tish joiz. Konversiya (lotincha conversio - aylanish) – bir turkumdagi so'zning ikkinchi turkumga o'tishi va leksik-grammatik jihatdan o'zgarishidir[1;89]. Ta'kidlash lozimki, frazeologik sathda konversiya hodisasi leksik qatlamdagi kabi ko'p uchramaydi, shu bois konversiyaga misol bo'la oladigan frazemalar yo frazeologik polisemiya, yoki omonimiya tarkibiga kiritib yuborilgan. Ammo iboralarning leksemalardan umumiy miqdor jihatdan ancha kam ekanligini va o'z-o'zidan boshqa semantik munosabatlar miqdori ham leksik sathdagi kabi ko'lamdor emasligini nazarda tutish kerak.

Tadqiqotlar tahlili

Jahon tilshunosligida ham dastlab konversiya hodisasining alohida ajratilishi muhokamalarga sabab bo'lganini ko'rish mumkin, xususan, konversiyani omonimiyaning bir turi sifatida belgilab, bunda faqat semantik xilma-xillik emas, grammatik farqlilik ham omonimiyani yaratadi, degan fikrni ilgari surishgan[2]. Biroq yana bir qator olimlar konversiv birliklarni omonimiya tarkibiga kiritishga qarshi chiqadilar, V.I.Abayeva ularni "soxta omonimlar" deb hisoblab, "leksik-semantik polisemiya" sifatida tavsiflasa[6], I.S.Tishler ham omonim emasligini ta'kidlab, bu kabi birliklar o'rtasida semantik jihatdan uzilish yo'qligini sabab qilib ko'rsatadi, zotan, omonimiyaning asosiy sharti shakliy bir xillik va semantik farqlilik ekanligini izohlaydi [7].

Bu kabi fikrlar qarama-qarshiligini frazeologik sathda ham kuzatish mumkin: ba'zi olimlar konversiv iboralarni polisemiyaning bir turi sifatida ta'riflab, kategorial polisemiya, ya'ni frazeologizmning kategorial belgi bo'yicha bir nechta so'z turkumi bilan aloqadorligi, deya tavsiflashadi [8]. Biroq yana bir guruh olimlar bu kabi birliklarni polisemiya tarkibiga kiritish til birliklariga nisbatan shunday tasavvur hosil qiladiki, bunda bitta so'z yoki frazeologizm bir vaqtning o'zida turli so'z turkumlariga(leksik-grammatik turkumlarga) mansub bo'lishi mumkin va shu qatorida turli kategorial belgilarga ham ega bo'lishi mumkin, deya fikr bildirishadi[9].

Mazkur birliklarning mohiyati va ularning lug'atlarda berilishiga doir yana bir qarash ham mavjudki, u omonimimiya ta'rifidan kelib chiqadi, ya'ni bir xil shakldagi turli ma'nolarga ega birliklar omonim hisoblanar ekan, bu yerdagi ma'no xilma-xilligi tushunchasi faqat semantik jihatni nazarda tutmasligi, grammatik farqlar ham bu ta'rifda inobatga olinishi kerakligi ta'kidlanib, grammatik omonimlar ham, xuddi leksik omonimlar kabi mavjud bo'lishga "haqqi bor", degan qarashlarni ham uchratish mumkin[9].

Guvohi bo'lganimizdek, bir guruh olimlar bu hodisani polisemiya, yana bir guruhi omonimiya tarkibida o'rganishni ilgari sursalar, uchinchilari esa bu birliklarda alohida hodisa – konversiya ifodasini ko'radilar. Ular konversiyani omonim va polisemiya o'rtasidagi oraliq mavqeda turishini va bu munosabatlarning mutlaqo o'ziga xos turini aks ettirishini ta'kidlashadi[10;11]. Aynan mana shu so'nggi yondashuv bu hodisani paradigmatic hodisalarning boshqa turlari bilan bog'liqlikda mustaqil hodisa sifatida o'rganish imkonini berdi. Umuman, konversiv birliklarning ma'nolari shunchalik farqlanishi mumkinki, semantik o'zgarish haqida so'z yuritish imkonsizdek; semantik o'zgarish bir ma'noning boshqasi asosida rivojlanishini nazarda tutadi. Bu guruhga mansub frazeologizmlar esa omonimlarni eslatadi, chunki ko'pincha bu konversiv iboralarning ma'nolari orasida umumiy semalar mavjud bo'lmaydi, ular tasodifan paydo bo'lgan va shaklan mos kelib qolgan bo'ladi.

Namunalar va natijalar

O'zbek tilshunosligida konversiv frazeologizmlar uchrab tursa-da, ularning alohida tadqiq etilishiga doir ilmiy izlanishlar uchratmadik, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu masala yechimini kutayotgan mavzulardan biri. Ammo oz bo'lsa ham, bu kabi birliklar mavjud ekan, ular alohida sinflantirilishi, ajratilishi zarur. Xususan, frazeologik lug'atlarda shu kabi birliklar borki, ular polisemiya yoki omonimiya tarkibiga kirib qolgan: **turgan gap I** va **turgan gap II** iborasi Sh.Rahmatullayev muallifligidagi izohli frazeologik lug'atda ham, yangi lug'atda ham, omonim shaklida berilgan, ammo ikki iboraning semantik izohi bir-biridan mazmunan jiddiy farq qilmaydi: **Turgan gap I** aniq, shak-shubhasiz(kesim vazifasida keladi). *Bunday taqdirda Eshonning Saida to'g'risida aytadigan har qanday ga pini Qalandarov xusumat deb bilishi turgan gap.* A.Qahhor. Sinchalak. **Turgan gap II** albatta, shak-shubhasiz(kirish so'z vazifasida keladi). *Turgan gapki, u «inti zori»ning tayinlagan joyiga bormadi.* P. Qodirov. Uch ildiz[13]. Iboralarning namunalardagi ifodasidan ham anglash mumkinki, har ikki o'rinda frazemalarning semantik tafovuti sezilarli emas, iboralar qo'llanilidagi asosiy farq bu ularning grammatik tabiati: turkumi, gapda qaysi bo'lak vazifasini bajarishiga ko'ra farq qilyapti. Va bundan xulosa qilish mumkinki, bu iborani omonimlar safiga kirita olmaymiz, negaki ifodalar orasida semantik uzilish yo'q. Frazeologik polisemiya ham kirita olmaymizki, grammatik tabiati ayni emas.

Xulosa

Bu kabi frazedologizmlarni yana uchratish mumkin va ular xuddi leksik qatlamdagi kasal, yosh, qari so'zlari kabi ikki xil turkumda bir-biriga yaqin semantik ma'no ifodalaydigan konversiv namunalar qatorida turadi. Ko'rinadiki, frazeologik sath ham leksik sathga xos xususiyatlarni o'zida to'la ifoda etadi va bu sathning tadqiq etilishi lozim bo'lgan jihatlari hali bisyor.

Adabiyotlar:

1. Abdurazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Toshkent. "Sharq". 2010. – 176 b.
2. Амосова, Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. [Текст] / Н. Н. Амосова - М., 1956.
3. Ахманова, О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. [Текст] / О. С. Ахманова- М., 1957.
4. Арсеньева, М. Г., Строева, Т. В., Хазанович, А. П. Многозначность и омонимия. [Текст] / М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева, А. П. Хазанович. -Л, 1966.
5. Реформатский, А. А. Введение в языковедение. [Текст] / Реформатский А, А. - Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1967.
6. Абаев В. И. О подаче омонимов в словаре [Текст] // Вопросы языкознания. - 1957. №3. С. 31-43.
7. Тышлер, И. С. К вопросу о судьбе омонимов (На материале современного английского языка) [Текст] / Тышлер И. С. // Вопр. языкознания. 1960. №5.
8. Жуков, В. П. Семантика фразеологических оборотов. [Текст] / Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.». М., 1978. 35-36-с.
9. Малаховский, Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии [Текст] - Л.: Наука. Ленинградское отд. 1990. 53-с.
10. Молотков, А. И. Основы фразеологии русского языка. [Текст] / Молотков А. И. - Л.: 1985.
11. Хуснутдинов, А. А. Лексико-грамматическая характеристика фразеологических единиц русского языка. [Текст] / Хуснутдинов А. А. - Иваново, 1993.
12. Хуснутдинов, А. А. Грамматика фразеологической единицы [Текст]: Дисс. ... докт. филол. наук 10.02.01. / Хуснутдинов А. А. - СПб., 1996.
13. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmonova Z., O'razova I., Rixsiyeva K. O'zbek tili frazeologik lug'ati. "G'afur G'ulom". -T.: 2022.
14. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. "O'qituvchi". Toshkent. 1978.